

como a presença de referências negras podem ajudar a construir uma identidade sólida

how the presence of black references can help build a solid identity

Raphael Serra Cruz

Ortopedista — Especialista em Cirurgia de joelho
Indaiatuba — São Paulo — Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3023-9181>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10011219>

Resumo: O relato de vivência apresentado pelo autor apresenta uma leitura diferenciada da vivência da negritude na sociedade brasileira, a partir da perspectiva de um bem sucedido jovem médico negro, formado em Instituições de Ensino Superior públicas no Rio de Janeiro e titular de uma produção científica reconhecida nacional e internacionalmente. O argumento central é uma defesa apaixonada da Educação como forma de superação do racismo estrutural no Brasil. O texto parte do reconhecimento da importância da figura humana e profissional do pai do autor, um Professor negro de Ensino Técnico Industrial, como fonte de fortaleza para a sua construção pessoal de resistência à opressão do racismo.

Palavras-chave: (1) Racismo estrutural; (2) Antirracismo; (3) Equidade racial; (4) Profissionais negros (5) Excelência negra

Abstract: The personal testimony presented by the author offers a unique understanding of the blackness experience in Brazilian society, from the perspective of a successful young black medical doctor, trained in public Higher Education Institutions in Rio de Janeiro and holder of a nationally and internationally recognized scientific production. The central argument is a passionate defense of Education as a way of overcoming structural racism in Brazil. The text starts from the recognition of the importance of the human and professional persona of the author's father, a black Teacher of Industrial Technical Education, as the source of strength for his personal construction of resistance against racism oppression.

Keywords: (1) Structural racism; (2) Antiracism; (3) Racial equality; (4) Black professionals (5) Black excellence.

Prezados leitores, apesar de estar acostumado a escrever para o meio acadêmico na minha área de atuação (Medicina), considero este um dos mais importantes e desafiadores artigos da minha carreira. Pela relevância do tema, por me tirar da zona de conforto e pelo meu lugar de fala.

O convite para escrever este texto como parte de uma reflexão do mês da Consciência Negra, surgiu a partir de um desabafo que fiz em uma rede social após um dos inúmeros atos racistas contra o jogador Vinícius Junior na Espanha.

O post¹ teve grande repercussão e obtive feedback de muitas pessoas que me confessaram terem “acordado” para a questão do racismo estrutural do Brasil naquele momento. A ideia inicial seria transcreve-lo para uma linguagem de revista, mas quando tomei conhecimento do público leitor, pensei que focar em explicar o racismo brasileiro e exemplificar com situações que já passei ao longa da minha vida / carreira profissional, poderia soar um pouco como “mais do mesmo”, uma vez que se trata de uma audiência diferenciada.

Por isso, resolvi arriscar uma abordagem que pudesse ter alguma aplicabilidade para Educadores.

Me considero um negro de relativo sucesso, uma exceção à regra, e gostaria de usar minha biografia (até aqui) como uma espécie de “estudo de caso”, para que possamos compreender e compartilhar o que me fez “ignorar” o racismo e progredir.

Queria entender de onde veio minha fortaleza e saber se ela pode ser replicada para outros negros no Brasil. Durante esta profunda reflexão, pela primeira vez, consegui compreender o que me fez transcender o racismo de uma maneira tão contundente que praticamente ignorei sua existência até minha pré-adolescência. E é isso que pretendo revelar neste texto. Mas, antes, preciso apresentar resumidamente a trajetória de vida de um entusiasta da Educação chamado Professor Alberto de Sousa Cruz, meu verdadeiro e **real** herói: meu pai.

Nascido em Caxias, interior do Maranhão, perdeu seu pai aos 8 anos de idade, quando começou a vender bolinhos de macaxeira, feitos por sua mãe, para ajudar no sustento da casa. Teve oportunidade de estudar, fez ensino técnico no Rio de Janeiro (Escola Técnica da Indústria Química e Têxtil - ETIQT), obteve destaque por real mérito intelectual, tornou-

¹ https://www.instagram.com/p/CspE5sopp_Y/?img_index=1

se professor e aposentou-se com cargo de diretoria desta mesma escola (SENAI - CETIQT – Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil). Neste caminho, ajudou muita gente!

O motivo pelo qual digo que devo minha fortaleza ao meu pai, não foi necessariamente pela rigidez quase militar com que ele me criou, nem somente pela oportunidade de me colocar em boas escolas, mas compreendi que minha blindagem contra o racismo estava em seu modelo de homem íntegro e aristotélico. Em outras palavras, o que me salvou foi tê-lo como **referência**. Quando eu nasci, meu pai já ocupava um cargo de liderança, uma figura que inspirava respeito, autoridade.

Quando uma criança nasce e inicia suas primeiras interações sociais é impossível que seja racista ou que se perceba como vítima de racismo. Isto porque o racismo, a rigor, não existe! Trata-se de um artifício criado pelo homem branco para justificar / perpetuar uma situação de privilégio. Enquanto uma criança não tem contato com esta pseudo-convenção social de raça, não existe julgamento baseado em cor de pele.

O que percebo que aconteceu comigo foi que, nesta fase da vida, ao contrário da imensa maioria dos negros, eu não tive muitas mensagens subliminares dizendo que eu pertencia a uma “raça” inferior. Ao contrário, a figura máxima de identificação da minha vida era meu pai, **um homem negro de sucesso**. E eu cresci vendo meu pai exercer sua autoridade no seu meio, com muito respeito e admiração das pessoas que o cercavam. E, como crianças tendem a copiar os exemplos / modelos de suas referências, eu cresci, sendo naturalmente um “pequeno líder”, o que durou até a minha pré-adolescência, quando fui apresentado ao racismo.

Neste aspecto, eu costumo me comparar à fábula do “sapinho surdo”, que venceu a corrida porque era incapaz de ouvir a plateia dizendo que os sapos não conseguiriam completar a prova. Quando me tornei adolescente, passei a entender que muitas pessoas estranhamente julgavam outras por ter uma cor de pele diferente do padrão “dominante” e que minha cor de pele me colocava junto ao padrão subjugado. Senti algum impacto sim, mas minha autoestima, lá no fundo, já estava consolidada por todo o período em que minha inocência me blindou. Possivelmente já havia sofrido situações racistas, mas que não chegaram a me abalar, uma vez que o pensamento racista é tão ilógico que é impossível de compreender sequer que alguém pode ter este tipo de raciocínio, sem que alguém te diga isso. Não é um pensamento natural.

Infelizmente, compreendo que esta não é a realidade da imensa maioria dos negros do Brasil e do mundo. Por isso, sou um privilegiado e sempre afirmo que a minha trajetória não reflete e não pode ser tomada como exemplo a favor da meritocracia. Diariamente nós, negros, temos a autoestima bombardeada por mensagens diretas e indiretas proferidas

por um inconsciente coletivo que nos colocam em uma posição de inferioridade / subalternidade. E o oposto também acontece, pois o pacto da branquitude faz com que indivíduos brancos naturalmente sintam-se líderes, comandantes, superiores, sob a ótica “racial”. Obviamente não se deve generalizar, mas, neste sentido, brancos e negros nadam em direção ao sucesso com correntezas opostas. E muitas vezes nem se dão conta de que a correnteza existe...

Retornando ao entendimento do meu “estudo de caso”, se a minha blindagem contra o racismo se originou a partir da referência que tive do meu pai como replicar este modelo a outros negros? Até mesmo porque a figura paterna muitas vezes é ausente em um número imenso de famílias negras, seja por necessidade, seja por omissão / negligência.

Apesar da figura paterna ser extremamente forte na formação da identidade de uma criança, acredito que não é a única fonte de inspiração e modelagem. Em minha humilde opinião, acredito fielmente que a alternativa para isso está na **Educação**. Meu pai mesmo me contou uma história de sua infância que eu idealizo, assim como o grito do Ipiranga (independência) é idealizado por muitos.

Certa vez, enquanto brincava com outras crianças de sua comunidade, ele simplesmente **viu** um engenheiro comandando uma construção e se admirou ao perceber que aquele que estava **liderando** tantos homens, não era branco, mas um **negro**. E este simples fato foi algo que despertou sua mente para um mundo de possibilidades: os negros não precisam ser “só” os operários, como estava normalizado em seu subconsciente.

Pela primeira vez, vislumbrou que seu próprio destino poderia ser diferente daquilo a que parecia estar predestinado. Se reconheceu pela primeira vez como possível executor de algo maior, removendo possivelmente uma crença limitante que dizia que negros só servem para trabalhos braçais. Teve pela primeira vez, uma **referência** de um **homem negro de sucesso** e viu que era possível. *Yes, we can!*

Isso, simplesmente porque ele **observou** um negro em uma condição diferente da que estava habituado. Não conversou com ele, nunca mais o viu... e foi suficiente para transformar suas crenças sobre si mesmo! Muito tempo depois, já atuando na área da Educação, fez questão de realizar seu sonho de graduar-se em Engenharia Civil, mesmo sem nunca ter exercido.

Neste contexto, considero crucial o papel dos educadores: crianças negras precisam de boas referências negras, de maneira natural, normalizando a equidade. Normalizando o real protagonismo negro, mesclando com branco, indígena, amarelo, e por aí vai, para que todos sintam-se representados!

É urgente que se interrompa esta cadeia produtiva inconsciente de racismo que é gerada na infância. Particularmente, me senti muito honrado

quando, após a publicação do *post* mencionado previamente, fui convidado a palestrar para jovens do SESI local, exatamente como referência de um homem negro de sucesso e fiz questão de levar alguns símbolos para que estes adolescentes pudessem experimentar uma sensação visual e tátil de que é possível se alcançar as coisas com as quais sonhamos, para tornar, de certa forma, o sucesso palpável.

Dentre os símbolos, estavam alguns certificados como de quando estive na Universidade de *Stanford* (EUA), de dois prêmios internacionais (um americano e um europeu), do meu *Fellowship* nos EUA, além de uma faixa de campeão e medalhas conquistadas como médico de um clube de futebol. As crianças pediram para tirar fotos com estes itens e espero que esse simples gesto possa ter sido tão inspirador quanto o engenheiro foi para o meu pai.

Além disso, acredito que as instituições de ensino poderiam investir também em “escolas para pais” quando o assunto são as práticas antirracistas, a fim de minimizar possíveis desconstruções que ocorram no ambiente familiar, a partir do momento em que a criança deixa a escola.

Contar biografias de personagens como Luís Gama, Abdias Nascimento, André Rebouças, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Nelson Mandela, Martin Luther King. Jr e Machado de Assis, pode gerar empatia e levar a criança negra a se observar sem a lente da subalternidade, sem limitar suas capacidades.

Por fim, acredito que as escolas poderiam investir mais em bons professores negros, tanto na contratação, quanto na formação.

Professores representam uma imagem muito forte de referência para as crianças. Acredito que crianças que sejam expostas a bons Professores negros tornem-se adultos mais abertos a perceber a capacidade intelectual dos negros como indistinta de uma pessoa branca, ajudando a combater o inconsciente coletivo de uma suposta superioridade branca relativa ao intelecto. Obviamente, isto é uma hipótese, que talvez possa ser testada no campo da pedagogia.

Peço perdão se entrei em um assunto que não é meu por conhecimento técnico e compreendo que a meia dúzia de livros que li não me tornam sequer um estudioso do tema, mas gostaria de aproveitar este espaço, considerando meu lugar de fala, para deixar este relato e impressão de um médico negro relativamente bem-sucedido, utilizando meu caso para que possamos refletir em ideias que possam ajudar a extirpar o racismo, tão enraizado em nossa sociedade.

Sobre o autor

Raphael Serra Cruz é Médico Ortopedista, especialista em Cirurgia do joelho. Graduado em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Fez Residência Médica e Especialização pelo Instituto

Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO). Concluiu o Mestrado pelo INTO da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Realizou um *Fellowship* de 12 meses pelo Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde na *Steadman-Philippon Research Institute* (Vail, Colorado, EUA) com um dos maiores ícones mundiais da Cirurgia do joelho - *Robert F. LaPrade*. É autor de capítulos de livros médicos e diversos artigos científicos, incluindo o vencedor do prêmio de excelência em pesquisa da *American Orthopaedic Society for Sports Medicine* (AOSSM), em 2016.